

УДК 391.982

Винтовка «пибоди-мартини» на вооружении у осетин в условиях общественных модернизаций

Багаев А. Б.

*Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований
им. В.И. Абаева – филиал ФГБУН Федерального научного центра «Владикавказский научный
центр Российской академии наук»*

Предметы вооружения являются важной частью материальной составляющей военной культуры этноса. Вопрос о стрелковом оружии у осетин во второй половине XIX – начале XX вв. относится к малоизученным проблемам. В XIX в. в вооружении вообще и в ружейных системах в частности произошли огромные изменения, темпы модернизации были настолько быстрыми, что появлявшиеся новые системы за несколько лет устаревали и сменялись более совершенными образцами. Данная работа посвящена рассмотрению вопроса о винтовке «Пибоди-Мартини», ставшей в определенное время одним из распространённых систем стрелкового оружия у осетин. Автор на основе исторических источников выявил время появления этой системы ручного огнестрельного нарезного оружия у осетин и время его бытования. Так же в работе дано подробное внешнее и техническое описание рассматриваемой системы винтовки.

Ключевые слова: Осетины, Пибоди-Мартини, военная культура, стрелковое оружие, винтовка.

Осетин находился при оружии всегда как в дороге, так и дома, как в военное время, так и в мирное. При этом надо отметить, что это являлось знаком его социальной дееспособности, но отнюдь не повышенной агрессивности [7; 8].

Оружие всегда играло важную роль в жизни осетина. Подтверждением этого является и словарный фонд осетинского языка, в котором широко представлена номенклатура различных типов и видов как холодного, так и огнестрельного оружия [11].

Вопрос о находившихся на вооружении осетин типах казнозарядных винтовок во второй половине XIX в. до настоящего времени не изучен. Вероятно, кажущаяся на первый взгляд узость проблемы была причиной того, что она вообще никогда не ставилась. Между тем данный вопрос при изучении военного дела осетин периода XIX – XX вв. довольно актуален. Исследование рассматриваемой проблемы позволяет определить степень взаимодействия осетинской военной культуры с военной культурой других народов и стран. Кроме того оно отражает степень их влияния на нее и позволяет разрешить не только поставленный вопрос, но и осветить контакты осетин с другими культурами.

Как мы уже отмечали данная проблема до настоящего времени не была предметом специального исследования. Мы поверхностно касались этой проблемы при исследовании военного дела осетин [1; 4]. Однако по объективным причинам в наших прошлых работах этот вопрос так же не был детально изучен.

Материалов проявляющих свет на существовавшие у осетин во второй половине XIX века ружейных систем довольно мало. Но на основе собранных к настоящему времени данных мы попытаемся осветить поставленный вопрос.

Довольно долгое время огнестрельное оружие осетин как, впрочем, и в других уголках мира, состояло из кремневых ружей и пистолетов. Особенностью оружия осетин было то, что оно было нарезным, осетины в силу особенностей их военного искусства почти не использовали гладкоствольные ружья [2].

Доступные источники позволяют нам довольно точно определить время замены у осетин кремнёвого вооружения казнозарядными винтовками с унитарным металлическим патроном. Произошло это во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Именно в этот период на вооружении у принимавших активное участие в войне осетин, появились различные системы современных на тот момент винтовок.

В данной статье мы подробно остановимся на рассмотрении системы «Пибоди – Мартини» одной из наиболее распространенных в последней трети XIX – начале XX вв. у осетин винтовок.

Системой казнозарядной винтовки, получившей довольно широкое распространение у осетин, была «Пибоди-Мартини. М1874». Познакомились они с этой системой тоже во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Как известно, осетинские конные сотни воевали как на Дунайском, так и на Кавказском театре военных действий. Оставивший описание осетинских всадников, двигавшихся в составе Ардараганского отряда российской армии к Батуми, К. Лалош отмечает, что они вооружены «были винтовками Пибоди-Мартини из отбитых под Карсом» [9, с. 316]. Как видим, источник однозначно сообщает нам о том, как и когда у осетин появились винтовки рассматриваемой системы. Таким образом, находясь на вооружении осетинских воинов с последней четверти XIX в. винтовка «Пибоди-Мартини. М1874», стала элементом материальной культуры осетинского народа. В следствие этого, необходимо освещение истории создания данной системы винтовки, а так же более пристальное и детальное рассмотрение ее технических характеристик.

История этого оружия началась в 1862 г., когда американский оружейник Генри О. Пибоди запатентовал изобретенную им винтовку. Разработанный американским полковником затвор располагался в прочной ствольной коробке, разделявшей ложу на приклад и отдельное цевье. Замок оставался таким же, как и у капсюльных ружей, вмонтированный в шейку ложи. Г. Пибоди видоизменил курок в боевой части так, что он ударял по бойку, проходившему косо сквозь тело затвора к патрону. Сконструированный Г. Пибоди затвор, из-за легкости хода,

низкого трения, замечательной экстракции (извлечения гильзы) и надежного запираания, а так же невосприимчивости к загрязнению, оказался очень практичным. Первоначально в США, охваченной гражданской войной, винтовка «Пибоди» вызвала интерес, который быстро угас после победы Севера над Югом. Однако, вызванный интерес привел ко многим подражаниям и вскоре был модернизирован другими оружейниками. В данном исследовании мы остановимся на изменениях, которые внес швейцарский конструктор оружия Фредерик фон Мартин.

Он заменил подкладной замок с внешним курком на ударный затвор, в котором одновременно с закрыванием затвора взводилась пружина ударника. Для управления механизмом затвора использовался специальный рычаг. Ф. Мартин усилил экстрактор, являвшийся слабым местом у винтовки «Пибоди». Ствол винтовки «Пибоди» швейцарец заменил на нарезной ствол, изобретенный шотландским оружейником А. Генри. Патронник ствола предполагал использование патронов с гильзой бутылочной формы и выступающим фланцем. Винтовка, созданная Ф. Мартини, вызвала значительный интерес во многих государствах. На данное изобретение Патентной палатой США 25 мая 1869 г. был выдан патент. Пришлась она по душе и британской армии, и была принята ею на вооружение в 1871 г. под названием «Мартини-Генри».

Назревавшая во второй половине XIX в. война между Российской и Османской империями, вынудила турок начать перевооружение своей армии более современным стрелковым оружием. Первоначально Блистательная Порты, пыталась закупить винтовки системы «Мартини-Генри» в Англии. Однако англичане направляли новые винтовки исключительно на вооружение собственной армии. Но, турки нашли выход из сложившейся ситуации. Они заказали винтовки в США. Американская компания «Провиденс» владела патентом на производство винтовок «Пибоди» доработанных Ф. Мартини. Так появилась казнозарядная винтовка, получившая официальное название «Пибоди-Мартини. М1874». Она незначительно отличалась от английского «Мартини-Генри», устройством затвора и патрона, а так же размерами штыка. Кроме того, на ствольной коробке «Пибоди-Мартини» была выбита *тугра* (знак с обозначением имени и титула) турецкого султана.

«Пибоди-Мартини. М1874» была однозарядной винтовкой 11,43 мм калибра. Общая длина ее равнялась 1250 мм, вес (без штыка) – 3800 г. Ложе изготовлялось из качественной древесины американского ореха. Ствол с семью винтовыми нарезами Генри, круглой формы, прочно ввинченный в ствольную коробку. Длина его равнялась 840 мм. К цевью он крепился двумя стальными раз-

движными кольцами на винтах. Для предотвращения смещения колец использовались поперечные стальные штифты круглого сечения. Передняя антабка располагалась на кольце, а вторая находилась в передней части спусковой скобы. Ширина их равнялась 45 мм. Длина цевья составляла 750 мм. В него вкладывался стальной шомпол с коническим наконечником длиной 806 мм. Приклад прочно крепился к ствольной коробке стяжным винтом, который прикрывался литым затильником с ромбовидной насечкой, крепившимся к древесной части приклада двумя винтами. На «Пибоди-Мартини» установлен был открытый ступенчато-рамочный прицел с наибольшей прицельной дальностью – 1800 шагов [6, с.84].

Скорострельность составляла 10 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули составляла 411 м/с. Спусковой крючок оснащен был насечками, повышавшими чувствительность пальца. Он не имел свободного хода и обладал довольно мягким спуском.

Турецкие «Пибоди-Мартини» использовали патроны: «450 Турецкий Пибоди», «45 Пибоди-Мартини» или «11.43 x 55R мм турецкий». Они с латунной, цельнотянутой гильзой бутылочной формы. Длина патрона – 79,25 мм, длина гильзы – 58,42 мм, вес порохового заряда – 5,18 г. Безоболочная свинцовая пуля имела диаметр – 11,35 мм, при этом её вес равнялся 31,49 г. Вследствие того, что диаметр меньше диаметра ствола, для obturation закругленная головка пули оборачивалась в промасленную бумагу. Для снаряжения патрона применялся просальник. Употребление просальника и обертка промасленной бумагой пули способствовали снижению трения, предохранению от чрезмерного свинцевания ствола и улучшению obturation. При выстреле пуля раздавалась, диаметр ее увеличивался, и она вдавливалась бумагу в нарезы. Используемый при изготовлении патронов порох был дымным. Патрон «45 Пибоди-Мартини», производившийся в США, был гораздо лучше. Он обладал хорошей баллистикой, которая отражалась на дальности и кучности боя. Вместе с винтовками турки закупили в США 40 млн. патронов к ним [5, с. 23].

В целом, говоря о системе «Пибоди-Мартини. М1874», надо отметить, что это была добротная, обладавшая хорошими боевыми характеристиками, винтовка. При этом достаточно легкая в обращении. Вопреки довольно большой длине и значительному весу «Пибоди-Мартини» выделяется среди современных ему винтовок довольно гармоничным складом и тонкой красотой форм.

Осетинский полк, который был вооружен отбитыми у турок «Пибоди-Мартини» был набран в Южной Осетии. По этой причине данная система винтовок большее распространение получила среди южных осетин. После завершения русско-турецкой войны 1877–1878 гг. оружие, которое получили добровольцы, осталось у них. В сообщениях более позднего периода он также фиксируется у

осетин Закавказья. Так, в докладе об осетинских абреках тифлисскому уездному начальнику ксанского пристава князя Шаликова, датированным 7 августа 1891 г., есть такой фрагмент: «Всадники были во всем оружии, за спиной они имели ружья (Пибоди Айнали)...» [3, с. 426]. Данное свидетельство является подтверждением того, что рассматриваемая система винтовки продолжала использоваться осетинами в качестве боевого оружия вплоть до конца XIX в. Однако с появлением и распространением в Осетии магазинных винтовок она постепенно потеряла свое значение в качестве боевого оружия.

Довольно широкое применение винтовка «Пибоди-Мартини» нашла и вне военной сферы (в особенности после появления более совершенных типов боевых винтовок). Как в Осетии, так в других регионах мира, она долгое время использовалась как крупнокалиберное охотничье ружье для охоты на крупных и опасных животных: медведей, лосей, оленей, кабанов.

Подтверждением нашего мнения является наличие в словарном фонде осетинского языка слова «*бободи / бибоди*», обозначающая ружье одностволку. Данное слово, являющееся на сегодняшний день архаизмом, в прошлом было одним из широко известных терминов для обозначения охотничьего нарезного ружья. Как известно, попадая из русского языка в осетинский, слово может остаться без изменений или оформиться по фонетико-графическим законам осетинского языка [10]. Таким образом, название винтовки «Пибоди», пройдя определенные этапы адаптации, обрело в осетинском языке форму «*бободи / бибоди*».

О существовании у осетин ружья под названием «*бободи*» мы упоминали в некоторых своих прошлых работах. Более детальное исследование этого вопроса показало, что наше предположение о многозарядности ружья «*бободи*» оказалось ошибочным [1, с.107; 4, с. 409]. Безусловно это однозарядное нарезное ружье.

Таким образом, одним из типов стрелкового оружия, получившего достаточно широкое распространение у осетин в последней четверти XIX в. являлась винтовка американского производства «Пибоди-Мартини. М1874», чаще называвшаяся просто «Пибоди-Мартини». Появившись в период русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в комплексе вооружения осетин винтовка «Пибоди-Мартини» продолжала использоваться вплоть до конца XIX в. Позже она продолжала бытовать у осетин в качестве охотничьего оружия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Багаев А.Б. Военное дело Осетии XV-XIX вв. // Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова. – Владикавказ, 2009. – 223 с.
2. Багаев А.Б. Вооружение и военное искусство осетин // Современная методология и методика гуманитарных исследований Материалы I Зимней школы-конференции молодых ученых. 2007. – С. 27-31.
3. История Юго-Осетии в документах и материалах (1864-1900). Т.III. – Цхинвал: Госиздат Юго-Осетии, 1961. – 270 с.
4. Оружие // Осетины / Отв. ред. З.Б. Цаллагова, Л.А. Чибиров. – М.: Наука, 2012. – С. 268-273.
5. Потоцкий Н. П. Турецкие ружья во время войны 1877 года. Сравнение турецкого вооружения с русским. – СПб: Типография братьев Пантелеевых, 1878. – 28с.
6. Федоров В.Г. История винтовки. – М: Воениздат, 1940. –127с.
7. Хадикова А.Х. Основные принципы традиционной системы социализации осетин: Историко-генетический аспект // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 1.; URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=11819> (дата обращения: 16.09.2017).
8. Хадикова А.Х. Традиционная культура общения осетин: этнокультурные особенности и истоки формирования // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3.; URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=13049> (дата обращения: 16.09.2017).
9. Хрестоматия по истории осетинского народа. Т.1. / Сост. М.П. Санакоев. Цхинвал: Ирыстон, 1993. – 411 с.
10. Цаллагова И.Н. К проблеме адаптации русских заимствований в современных говорах дигорского варианта осетинского языка // Научное обозрение. Филологические науки. – 2014. – № 1. – С. 76-76; URL: <http://philology.science-review.ru/ru/article/view?id=117> (дата обращения: 16.09.2017).
11. Цаллагова И.Н., Багаев А.Б. Характеристика лексико-семантической группы «хуаџаңгарз / оружие» в дигорском варианте осетинского языка // Всероссийские Миллеровские чтения. 2016. № 5. – С. 408-422.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bagaev A.B. Military affairs of Ossetia of the XV-XIX centuries. // Thesis for the degree of Candidate of Historical Sciences / North Ossetian State University. K.L. Khetagurov. - Vladikavkaz, 2009. - 223 p.
2. Bagaev A.B. Armament and military art of Ossetians // Modern methodology and methodology of humanitarian research Materials of the First Winter School-Conference of Young Scientists. 2007. - P. 27-31.
3. History of South Ossetia in documents and materials (1864-1900). T.III. - Tskhinval: State Publishing House of South Ossetia, 1961. - 270 p.
4. Weapons // Ossetians / Otv. Ed. Z.B. Tsallagova, L.A. Chibirov. - Moscow: Nauka, 2012. - P. 268-273.
5. Pototsky NP Turkish guns during the war of 1877. Comparison of Turkish weapons with the Russian. - St. Petersburg: Printing house of the Panteleyev brothers, 1878. – 28 p.
6. Fedorov V.G. The history of the rifle. - M: Military Publishing, 1940. -127 p.
7. Khadikova A.Kh. Basic principles of the traditional system of socialization of Ossetians: Historical and genetic aspect // Modern problems of science and education. - 2014. - No. 1 .; URL: <https://www.science-education.ru/en/article/view?id=11819> (reference date: 16/09/2017).
8. Khadikova A.Kh. Traditional culture of communication of Ossetians: ethno-cultural features and origins of formation // Modern problems of science and education. - 2014. - No. 3 .; URL: <https://www.science-education.ru/en/article/view?id=13049> (date of circulation: September 16, 2017).
9. Reader on the history of the Ossetian people. T.I. / Comp. M.P. Sanakoyev. Tskhinval: Iriston, 1993. - 411 p.
10. Tsallagova I.N. Towards the Adaptation of Russian Borrowings in the Modern Dialects of the Digorian Version of the Ossetian Language // Scientific Review. Philological Sciences. - 2014. - No. 1. - P. 76-76; URL: <http://philology.science-review.ru/en/article/view?id=117> (reference date: 16/09/2017).
11. Tsallagova IN, Bagayev AB Characteristics of the lexical-semantic group "huzhtszhangars / weapons" in the Digorian version of the Ossetian language // All-Russian Miller Readings. 2016. No. 5. - P. 408-422.

**"PEABODY-MARTINI" RIFLE IN OPERATIONAL SERVICE WITH THE OSSETIANS
IN THE CONDITIONS OF PUBLIC MODERNIZATIONS**

Bagaev A. B.

V.I. Abaev North Ossetian Institute for Humanitarian and Social Studies – the Filial of the Vladikavkaz Science Centre of the Russian Academy of Sciences

Armament supplies are an important part of the material component of the military culture of an ethnos. The issue of small arms with the Ossetians in the second half of the XIX - early XX centuries refers to poorly studied problems. In the XIX century, huge changes took place in ammunition in general and in gun systems in particular, the pace of modernization was so rapid that the emerging new systems became obsolete in a few years and were replaced by better samples. This work studies the issue of Peabody-Martini rifle, which at a certain time became one of the most widespread small arms systems with the Ossetians. On the basis of historical sources, the author revealed the time of appearance of this system of hand-held rifled-barrel gun with the Ossetians and the time of its prevalence. Besides, the work contains a detailed external and technical description of the rifle system in question.

Key words: Ossetians, Peabody-Martini, military culture, small arms, rifle.

Сведения об авторе:

Багаев Алан Батырбекович – старший научный сотрудник, кандидат исторических наук, Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева – филиал ФГБУН Федерального научного центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук», 362040, Российская Федерация, г. Владикавказ, пр. Мира, 10, E-mail: alon.baga@mail.ru

Bagaev A. B. – V.I. Abaev North Ossetian Institute for Humanitarian and Social Studies – the Filial of the Vladikavkaz Science Centre of the Russian Academy of Sciences, Pr. Mira, 10, Vladikavkaz, RF, 362040, Senior Researcher, Candidate of Sciences, E-mail: alon.baga@mail.ru

Ссылка для цитирования:

Багаев А. Б. Винтовка «пибоди-мартини» на вооружении у осетин в условиях общественных модернизаций // Гуманитарный научный вестник. 2017. №7. С. 4-10. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv-2017-№7-Bagaev.pdf>